

МИХАЛКИНА Дарья Алексеевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: mihalkina@sfedu.ru*

О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ КРЕАТИВНЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УСЛУГ

В исследовании рассматривается проблема развития туристической индустрии в связке с проблемой развития человеческих ресурсов в условиях цифровизации. Индустрия туризма претерпевает значительные пертурбации последние годы, начиная от пандемии COVID-19, и включая нынешнюю ситуацию с различными политическими конфликтам в мире, и все это сопровождается ещё и процессом цифровизации, которая коренным образом трансформирует как все сферы общества, так и самого человека. На основе этих условий важно понимать, как использовать не только положительные аспекты цифровых технологий, но и негативное воздействие, как перспективу трансформации туристического сектора. В связи с этим важно рассматривать человеческие ресурсы как главный элемент позитивной трансформации туристической индустрии не только в разрезе персонала, обеспечивающего эффективную и результативную работу в новых реалиях, но и клиента. Ориентирование на риски цифровизации, которые провоцируют изменение в процессе развития человеческих ресурсов, позволит как нивелировать их воздействие в общем, так и использовать как конкурентное преимущество на рынке услуг. С учётом этого в работе используется метод когнитивного моделирования, который отражает взаимосвязи факторов и на основе плана эксперимента позволяет составить сценарии развития событий, которые позволили сделать выводы о целесообразности ориентации на развитие человеческих ресурсов при формировании тенденций в туристической индустрии.

Ключевые слова: *природоориентированный туризм, цифровизация, развитие человеческих ресурсов, биофилия в туризме*

Для цитирования: Михалкина Д.А. Развитие новых трендов туристической индустрии на основе проблем «цифрового человека» // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 28–40. DOI: 10.5281/zenodo.14933988.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Dariya A. MIKHALKINA

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics; e-mail: mihalkina@sfedu.ru

DEVELOPMENT OF NEW TOURISM INDUSTRY TRENDS BASED ON THE "DIGITAL HUMAN" PROBLEM

Abstract. *This study addresses the issue of the development of the tourism industry in connection with the development of human resources in the context of digitalization. The tourism industry has undergone significant upheavals in recent years, starting from the Covid-19 pandemic and including the current situation with various political conflicts around the world, all of which are accompanied by a process of digitalization that fundamentally transforms both all spheres of society and the human being itself. Given these conditions, it is important to understand how to utilize not only the positive aspects of digital technologies but also their negative impacts as a perspective for the transformation of the tourism sector. In this regard, it is important to consider human resources as a primary element of the positive transformation of the tourism industry, not only in terms of personnel ensuring effective and efficient operations in the new realities but also from the client's perspective. Focusing on the risks of digitalization that provoke changes in the development of human resources will allow for both mitigating their overall impact and leveraging them as a competitive advantage in the service market. In light of this, the study uses cognitive modeling methods that reflect the interconnections of factors and based on an experimental plan, allow for the development of scenarios that lead to conclusions about the feasibility of focusing on human resource development when forming trends in the tourism industry.*

Keywords: *nature-oriented tourism, digitalization, human resource development, biophilia in tourism*

Citation: Mikhalkina, D. A. (2024). Development of new tourism industry trends based on the "Digital Human" problem. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 28–40. doi: 10.5281/zenodo.14933988. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Постановка проблемы

Индустрия туризма в международном масштабе активно развивается и видоизменяется последние 10 лет [13]. В рамках процесса трансформации индустрии случались и барьеры, с которыми сталкивались абсолютно все сферы и отрасли деятельности по всему миру, к таковым относятся пандемия COVID-19 и межстрановые конфликты, которые точечно вспыхивают на разных концах света, и нарастающие глобальные проблемы экологического характера, голода, бедности и цифрового поглощения общества [1].

Туристическая индустрия в России в последние годы претерпевает значительные изменения. После существенного спада, вызванного пандемией COVID-19, российская туристическая индустрия начала восстанавливаться¹. Многие внутренние туристические направления начали получать рост числа путешественников, поскольку ограничения на международные поездки по-прежнему сохраняются. Рост показателей внутреннего туризма, в том числе является реакцией на экономические санкции, которые реализуются по отношению к Российской Федерации [5]. Особенно всплеск роста интереса к внутренним туристическим маршрутам наблюдается в 2022–2023 гг., когда внутренние поездки составили около 80% от общего количества путешествий², а особое внимание граждане России стали проявлять к таким регионам, как Камчатка, Алтай, Карелия и другие. Растёт интерес к устойчивым формам туризма, которые учитывают экологические и социальные последствия. Природный и экотуризм становятся всё более популярными, особенно среди молодёжи и тех, кто ищет уникальные впечатления.

Рынок туристических услуг в России показывает не только рост числа туристов, но и увеличение конкуренции. Компании должны постоянно улучшать качество своих продуктов и услуг, а также развивать свои бренды в

условиях растущей конкуренции и разнообразия предложений. Сфокусированность на внутреннем туризме, инновационных технологиях и устойчивом развитии предлагает новые горизонты для специалистов в этой области. Важно адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям общества, чтобы оставаться конкурентоспособными в новой реальности.

Безусловно и стремительный процесс цифровизации затрагивает индустрию туризма. Развитие цифровых технологий, включая онлайн-бронирование, платформы для отзывов и рекомендаций, использование приложений для туристов и внедрение новых технологий, улучшает уровень сервиса и делает путешествия более удобными. Новаторские идеи и стартапы становятся важной частью туристической индустрии, многие компании разрабатывают уникальные решения, которые делают процесс путешествия более удобным и интересным [1]. К таким решениям относятся и интеграции умных технологий в отелях, и уникальные туристические маршруты, предлагающие незабываемые впечатления. Современные туристы ищут не просто стандартные услуги, а уникальные впечатления. Туристические операторы и гостиницы должны адаптироваться к этому запросу, предлагая индивидуализированные пакеты и опыт, включая гастрономические туры, мастер-классы и мероприятия с местными жителями. На фоне этого влияние цифровизации на человеческие ресурсы и их развитие напрямую связано с развитием туристической индустрии.

Жизнь современного социума все больше погружается в цифровые технологии. Ранее привычные способы коммуникации, трудовой деятельности, проведения досуга и путешествий канули в лету, на смену традиционным представлениям о привычной жизни пришло понятие «онлайн», интернет вещей заменил классическое представление досуга, мобильные устройства стали цифровыми двойниками

¹ Time Spent Using Smartphones (2024 Statistics). URL: <https://explodingtopics.com/blog/smartphone-usage-stats>

² ATOP подвела предварительные итоги туристического 2022 года. URL: <https://www.atorus.ru/node/50839>

человеческих ресурсов, неотъемлемой частью связи с внешним и внутренним миром человека [12], организации повседневной жизни.

Окружающая среда в биологическом смысле для человеческих ресурсов перестала иметь ключевое значение в отличие от цифровой среды [11]. В связи с этим, развитие перспективных направлений в туристической индустрии завязано на современных тенденция цифровизации, а именно на рисках и противоречиях использования цифровых технологий, которые оказывают не только положительное воздействие на трансформацию мирового сообщества, но и негативный эффект на процесс развития человека ресурсы, которые в свою очередь являются основополагающим фактором развития современных экономик [7, 10].

Описание проблематики воздействия цифровизации на человеческие ресурсы следует начать с определения ключевых рисков, безусловно, понятие «риск» в экономике имеет двойное значение в рамках категории человеческие ресурсы риск будет иметь более отрицательное значение (убыток, неудача, ответственность, замешательство, неопределённость), чем в рамках бизнес организации (новации, шанс, возможности). Определение рисков цифровизации в контексте человеческих ресурсов даёт возможность для целенаправленного дальнейшего развития человеческих ресурсов на основе понимания и принятия рисков, которые неизбежно будут присутствовать в реалиях цифрового мира. К основным таким рискам цифровизации для человеческих ресурсов можно отнести три наименования:

- риск кибербезопасности – включает возможность атак на личные данные со стороны внешних субъектов (физических лиц, организаций, государств и т.д.);
- информационные риски – это прямая зависимость от информационных систем, информационная нагрузка и перегрузка, необъективность информации, неумение анализировать потоки информации и выделение достоверной;
- цифровые риски – основаны на инфра-

структурной составляющей, непреднамеренные сбои и ошибки в работе цифровых технологий.

Все эти риски безусловно оказывают прямое воздействие как на трансформацию общества в целом, так и на отдельные индустрии и отрасли, и процесс развития человеческих ресурсов, в частности. Однако из этих трех рисков, наиболее коварные, так как являются нематериальными – это риски информационные. Они основаны на рациональной и иррациональной составляющих поведения человеческих ресурсов и в какой-то степени на взаимодействиях человеческих ресурсов и машин – цифровых технологий. По этой причине они не могут быть преднамеренными или не спланированными атаками на человека, данные риски выступают как часть общего процесса, и это особенно делает их опасными для человеческих ресурсов, так как степень их влияния на факторы развития человеческих ресурсов невозможно спрогнозировать, а остаётся лишь по факту решать сложившиеся проблемы, которые затрагивают большой спектр человеческой жизнедеятельности. Информационная перегрузка как один из элементов информационных рисков оказывает значительное влияние на уровень благополучия человеческих ресурсов, и отражается на таких факторах развития как образование и здоровье – в рамках вечного «бега» за новыми технологиями не успевает трансформироваться и адаптироваться система образования, а нагрузка на физическое и психологическое состояние человеческих ресурсов наоборот усиливается [7].

Несмотря на преимущества и возможности социальных сетей как одного из инструментов цифровой трансформации общества, исследования и аналитика демонстрируют показатели того, что существует связь между интенсивным использованием социальных сетей и повышенным риском возникновения ментальных расстройств – таких, как депрессии, тревоги, чувство одиночества, инцидентов нанесения себе физического вреда и даже суицидальных мыслей.

Социальные сети могут вызывать нарушения психического здоровья, во-первых, так как они, по сути, заменяют человеку реальную жизнь, человек все больше становится своим цифровым двойником. Значительно сокращается живая коммуникация между людьми, и в связи с этим постоянное пребывание в виртуальном мире социальных сетей заставляет человека чувствовать себя одинокими и изолированными, сокращая физический социальный контакт³. В среднем человек проводит в своём телефоне около 3 часов каждый день, в среднем 58 раз в день человек проверяет наличие сообщений в смартфоне¹. Второй момент заключается в том, что социальные сети идеализируют мир и жизнь других, в связи с чем человек начинает чувствовать себя неудачливым (на фоне фальшивого успеха), формируется страх упущенных возможностей, а также происходит постоянно сравнение себя с другими на фоне чего появляются психические расстройства (один из примеров – расстройство пищевого поведения), повышенная тревожность, заниженная самооценка, что в совокупности может привести к тотальному абстрагированию от реальной жизни⁴, а погружение в мир социальных сетей в контексте постоянных личных публикаций своей жизни провоцирует общество и возникает феномен кибербуллинга, с которым достаточно сложно справиться психически здоровому человеку, не говоря уже об уязвимой части общества в виде молодых поколений (это наглядно отражено в результатах исследований McKinsey Health Institute⁵).

Страдает не только ментальное здоровье человека, но и физическое, так как отсутствует в должном объёме подвижность людей, снижается качество зрительного аппарата человека, учащаются мигрени. И ещё очень важный момент – увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий из-за отвлечения

водителя от наблюдения за дорогой на мобильное устройство [9].

Когнитивное моделирование и сценарный анализ

Недостаточно описать риски цифровизации и привести статистические данные по проблеме влияния цифровизации на человеческие ресурсы. Для того, что определить, насколько важен фактор здоровья для человеческого развития в цифровых реалиях и как данные тенденции переадресовать в позитивное русло для индустрии туризма целесообразно использовать инструмент когнитивного моделирования. Для его реализации необходимо определить факторы – вершины, связи между которыми будет иллюстрировать данная модель. На основе контент-анализа с использование программного продукта VOSviewer на основе публикаций из системы Scopus по ключевым словам «развитие», «человеческий», «ресурс», нами ранее была составлена сетевая карта [6], которая позволила определить три ключевых кластера терминов (рис. 1). Собственно, один из них связан с тематикой здоровья, здоровья человека, а также охватывает социальные аспекты, связанные со здоровьем (медицинское обеспечение).

На основе контент-анализа научных публикаций, для построения когнитивной карты выделяются 16 факторов. Использование когнитивного моделирования является обоснованным, так как когнитивная модель – это познавательно-целевое моделирование определяет возможные и рациональные пути управления ситуацией с целью перехода от негативных исходных состояний к позитивным [2]. В некой степени инструмент когнитивного моделирования как способ выстраивания взаимосвязей и выявления степени их влияния позволяет действовать на опережение при формировании стратегий развития.

³ Berger, M. W. Social media use increases depression and loneliness. 2018. URL: <https://penntoday.upenn.edu/news/social-media-use-increases-depression-and-loneliness>

⁴ Spencer M. Understanding the Youth Mental Health Crisis: An Interview with Elia Abi-Jaoude // Mad in America. 2022. URL: <https://madinamerica.com/2022/01/understanding-youth-mental-health-crisis/>

⁵ Gen Z mental health: The impact of tech and social media / McKinsey Health Institute. URL: <https://mckinsey.com/mhi/our-insights/gen-z-mental-health-the-impact-of-tech-and-social-media#/>

Рис. 1 – Визуализация терминов научных исследований по данным Scopus с применением программного продукта VOSviewer [6]

Главная задача когнитивного моделирования – лучше постичь наблюдаемое событие, явление или процесс [3]. Моделирование позволяет задать некую схему, в рамках которой можно испытывать конкретные гипотезы, и данная схема позволяет предвидеть события на основе данной модели. Данная модель основывается на выводах из наблюдений – обеспечивает уместную репрезентацию характера наблюдаемого, помогает сделать предсказания при развитии гипотез, использовать построенные модели для разработки механизмов принятия управленческих решений [2]. Когнитивное моделирование начинается с разработки когнитивной карты объекта – структурной схемы причинно-следственных связей, которая строится для понимания и анализа поведения сложной системы. Когнитивная карта лишь отображает факт наличия влияния факторов друг на друга. Основное достоинство – проведение качественного моделирования, она не отражает ни детальный характер влияний факторов, ни динамику изменений влияний в

зависимости от изменения ситуации, ни временные изменения самих факторов [3].

Когнитивное моделирование имеет четкий алгоритм этапности действий, состоящий из 4 этапов (рис. 2). 16 факторов, которые были определены как воздействующие на развитие человеческих ресурсов в условиях цифровизации, выступают 16-ю вершинами когнитивной карты (табл. 1).

В модели существует 110 циклов обратной связи, из которых 67 – положительных и 43 – отрицательных (рис. 3).

На основе построенной карты необходимо следующим этапом провести эксперимент с возмущающими воздействиями в одну или две вершины, через импульсы в модели.

В рамках изучения проблематики развития человеческих ресурсов в связке с влиянием цифровизации на благополучие человека и его здоровье, в качестве эксперимента на когнитивной карте целесообразно провести сценарии с воздействием на две вершины – «здоровье» и «образование».

Рис. 2 – Алгоритм когнитивного моделирования [4]

Таблица 1 – Вершины когнитивной карты G1 и их взаимовлияние [6]

Код	Вершина – причина	Вершина – следствие	Знак
V1	Человеческие ресурсы	V2 Угрозы экономической безопасности	-
		V4 Высокотехнологичные и ИТ-отрасли	+
		V5 Уровень социально-экономического развития региона	+
V2	Угрозы экономической безопасности	V3 Внешние угрозы и вызовы	+
		V6 Здоровье человека	-
V3	Внешние угрозы и вызовы	V1 Человеческие ресурсы	-
		V6 Здоровье человека	-
V4	Высокотехнологичные и ИТ-отрасли	V3 Внешние угрозы и вызовы	+
		V14 Уровень развития цифровых технологий	+
V5	Уровень социально-экономического развития региона	V1 Человеческие ресурсы	+
		V10 Цифровая инфраструктура	+
		V13 Экологическое состояние региона	+
V6	Здоровье человека	V7 Демографическая ситуация	+
V7	Демографическая ситуация	V1 Человеческие ресурсы	+
V8	Уровень образования	V1 Человеческие ресурсы	+
		V9 Условия на рынке труда	+
V9	Условия на рынке труда	V3 Внешние угрозы и вызовы	-
V10	Цифровая инфраструктура	V8 Уровень образования	+
		V14 Уровень развития цифровых технологий	+
		V15 Стратегирование	+
		V16 Угрозы информационной безопасности	+
V11	Институциональная среда и цифровая культура	V5 Уровень социально-экономического развития региона	+
		V15 Стратегирование	+
V12	Риски цифровой трансформации	V2 Угрозы экономической безопасности	+
		V4 Высокотехнологичные и ИТ-отрасли	-
		V9 Условия на рынке труда	-
		V11 Институциональная среда и цифровая культура	-
		V16 Угрозы информационной безопасности	+

Код	Вершина – причина	Вершина – следствие	Знак
V13	Экологическое состояние региона	V5 Уровень социально-экономического развития региона	+
		V6 Здоровье человека	+
		V9 Условия на рынке труда	+
V14	Уровень развития цифровых технологий	V1 Человеческие ресурсы	+
		V8 Уровень образования	+
		V9 Условия на рынке труда	+
V15	Стратегирование	V2 Угрозы экономической безопасности	-
		V3 Внешние угрозы и вызовы	-
		V5 Уровень социально-экономического развития региона	+
		V7 Демографическая ситуация	+
		V8 Уровень образования	+
		V9 Условия на рынке труда	+
		V12 Риски цифровой трансформации	-
V14 Уровень развития цифровых технологий	+		
V16	Угрозы информационной безопасности	V1 Человеческие ресурсы	-
		V4 Высокотехнологичные и ИТ-отрасли	-
		V11 Институциональная среда и цифровая культура	-

Рис. 3 – Выделение одного из 43 отрицательных циклов и одного из 67 положительных циклов [6]

Таблица 2 – План вычислительного эксперимента на когнитивной карте

Вектор возмущающих воздействий $Q=\{...\}$	№ вершин, в которые вносятся импульсы															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сценарий №1: $q_6 = +1; q_8 = +1;$ $Q_1 = \{0; \dots; q_6 = +1; \dots; q_8 = +1; \dots; 0\}$						+		+								
Сценарий №2: $q_6 = -1; q_8 = -1;$ $Q_2 = \{0; \dots; q_6 = -1; \dots; q_8 = -1; \dots; 0\}$						-		-								

Сценарий №1: Предположим, будет повышаться уровень образования и здоровья населения. Положительный импульс $q_8 = +1$ и

$q_6 = +1$ вносим в вершину V8 и V6; вектор возмущений: $Q_1 = \{0; \dots; q_6 = +1; \dots; q_8 = +1; \dots; 0\}$. Результаты моделирования представлены на рис. 4.

Шаг	Вершина	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
V1.	Человеческие ресурсы	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	6.0	14.0	31.0	66.0	139.0	294.0
V2.	Угрозы экономической безопасности	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-4.0	-7.0	-17.0	-37.0	-78.0	-165.0
V3.	Внешние угрозы и вызовы	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-1.0	-4.0	-13.0	-30.0	-58.0	-117.0
V4.	Высокотехнологичные и ИТ-отрасли	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	13.0	29.0	63.0	131.0
V5.	Уровень социально-экономического развития региона	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	9.0	20.0	43.0	92.0	197.0
V6.	Здоровье человека	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	8.0	17.0	40.0	88.0	180.0
V7.	Демографическая ситуация	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	6.0	10.0	21.0	48.0	106.0
V8.	Уровень образования	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	7.0	15.0	26.0	55.0	119.0
V9.	Условия на рынке труда	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	9.0	22.0	42.0	84.0	181.0
V10.	Цифровая инфраструктура	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	9.0	20.0	43.0	92.0
V11.	Институциональная среда и цифровая культура	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-2.0	-3.0	-8.0	-18.0
V12.	Риски цифровой трансформации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-4.0	-8.0	-18.0
V13.	Экологическое состояние региона	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	9.0	20.0	43.0	92.0
V14.	Уровень развития цифровых технологий	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	7.0	12.0	26.0	57.0	124.0
V15.	Стратегирование	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	8.0	18.0	40.0
V16.	Угрозы информационной безопасности	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	7.0	16.0	35.0

Рис. 4 – Сценарий №1: $q_6 = +1; q_8 = +1; Q_1 = \{0; \dots; q_6 = +1; \dots; q_8 = +1; \dots; 0\}$

Сценарий №2. Моделирующий отрицательные импульсы $q_6 = -1$ и $q_8 = -1$ вносим в вершины здоровье и образование; вектор возмущений: $Q_2 = \{0; \dots; q_6 = -1; \dots; q_8 = -1; \dots; 0\}$. Результаты импульсного моделирования по разработанному в ходе исследования плану эксперимента представлены на рис. 5.

Реализация эксперимента когнитивного моделирования и дальнейший анализ сценариев его даёт возможность сделать следующие выводы.

При реализации первого сценария, в котором положительные импульсы вносятся в вершины «Здоровье» и «Уровень образования», начиная с пятого шага моделирования, существенно улучшается развитие человечес-

ких ресурсов, наблюдается позитивное воздействие на повышение уровня социально-экономического развития региона и развитие высокотехнологичных и ИТ-отраслей с 6 шага, также с 6 шага происходит позитивная динамика в условиях на рынке труда. Улучшается демографическая ситуация, экологическое состояние территории на 7 шаге. При внесении возмущения в две вершины – два фактора, связанных с определением благополучия человеческих ресурсов, фиксируются большие эффекты чем, если бы воздействие было на единичные вершины. Однако, при анализе сценария №2, которые является зеркальным сценарию №1, негативные процессы проявляются также сильно.

Рис. 5 – Сценарий №2: $q_6 = -1$; $q_8 = -1$; $Q_2 = \{0; \dots q_6 = -1; \dots q_8 = -1; \dots 0\}$

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условия цифровой трансформации на человеческие ресурсы в особой степени оказывают воздействие факторы уровня образования и уровня здоровья человека. На основе чего индустрия туризма может сформировать устойчивые тренды по организации туристических маршрутов, позволяющие нивелировать влияние цифровых технологий на человека и улучшить уровень его благополучия, а также укрепить позиции индустрии туризма как фактора развития территории. И одним из таких способов является процесс укрепления взаимосвязи человека с природой. Так как это возможность не только улучшить состояние здоровья человеческих ресурсов, но и один из способов получения новых знаний о себе и окружающем мире.

Возможности использования проблем цифровизации для развития туристической индустрии

Природа и мир природы могут быть важными движущими силами туризма и путешествий в цифровых реалиях. Человек – биосоциокультурное и уже цифровое существо, однако как бы сильно ни оказывала влияние цифровизация всех процессов жизнедеятельности человека на его формирование и развитие, связь человека с природой является естественной врождённой склонностью. Исследования показывают, что время на природе имеет множество преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления, улучшение функции иммунной системы и снижение уровня гормонов стресса⁵.

На основе выявленных результатов

когнитивного моделирования по развитию человеческих ресурсов и оказываемом влиянии на них фактора здоровья и образования, тренд на природоориентированность в путешествиях выступает как центральный фактор развития не только человеческих ресурсов, но и индустрии туризма в целом в цифровых реалиях⁷.

Природоориентированность в туризме можно именовать термином «биофилия в туризме» – это концепция, которая подразумевает стремление людей к природе и естественной среде. Это явление становится все более актуальным в области туризма, ориентированного на положительное взаимодействие с окружающей средой. Сам термин «биофилия» был введён в 1980-х гг. американским биологом, лауреатом «премии Тайлера за достижения в области охраны окружающей среды», Эдвардом О. Уилсоном, которым он определял как врождённое стремление человека к взаимодействию с природой, которое в свою очередь проявляется через путешествия, исследования и активный отдых на природе [13].

Отдых вдали от городской суеты и стресса, информационной нагрузки позволяет восстанавливать как физическое, так и ментальное здоровье, и в этом случае природа является идеальным местом для восстановления и релаксации. Исследования показывают, что пребывание на природе снижает стресс, улучшает настроение и способствует общему психическому и физическому благополучию [8], то есть такие путешествия становятся способом улучшения качества жизни.

Кроме влияния на здоровье – тренд на биофилию в туризме взаимосвязан и с фактором образование, так как он позволяет восстанавливать взаимосвязи человеческих ресурсов с природой через восполнение пробелов в знании экологической повестки, а также через изучение культуры, образов жизни местных

жителей и их вклада в сохранение и устойчивое развитие самобытности территории региона. Примерами биофилических инициатив в туризме выступают так называемые «Программы по наблюдению за дикой природой», которые позволяют туристам наблюдать за животными в их естественной среде обитания, что способствует лучшему пониманию экологии и важности сохранения биоразнообразия. А также в категорию биофилического туризма относят «агротуризм», путешествия на фермы или эко-усадыбы, где можно поучаствовать в сельскохозяйственных работах, избежав при этом массивного воздействия на природу.

Развитие тенденций биофилии туризма в России требует комплексного подхода, включающего элементы экологического образования, устойчивого развития и вовлечения местных сообществ. Для достижения таких целей целесообразно использовать некоторые стратегические действия и мероприятия по типу, разработки курсов в рамках образовательных программ как среднего профессионального, так и высшего образования, направленных на повышение осведомлённости о ценностях природы и биоразнообразия среди туристов и местного населения. Эти программы могут реализовываться в формате очных и дистанционных курсов, экскурсий и стендовых мастер-классов. Публикации научных трудов, монографий и статей на интернет-ресурсах региона, посвящённых местной флоре и фауне, основным экосистемам и природным заповедникам, будут способствовать распространению знаний о природном наследии региона. Также можно реализовывать волонтерские программы, в рамках которых туристы и местные жители могут участвовать в восстановительных мероприятиях, таких как высадка деревьев или очистка природных ареалов, будет рассматриваться как важный аспект устойчивого туризма. Поддержка инициатив, позволяющих местным

⁶ Robbins J. Ecopsychology: How Immersion in Nature Benefits Your Health. 2020. URL: <https://e360.yale.edu/features/ecopsychology-how-immersion-in-nature-benefits-your-health>

⁷ "World Tourism Barometer". Vol.22, Iss. 1, Jan. 2024. URL: <https://e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2024.22.1.1>.

жителям выступать в роли гидов или организовывать собственные экотуры, будет способствовать сохранению культурного наследия и традиций.

Отдельно стоит выделить ряд мероприятий по экотуризму, а именно разработка маршрутов по малонаселённым природным зонам, национальным паркам и заповедникам позволит сократить нагрузку на основные туристические центры, способствуя при этом охране экосистем. И популяризация активного отдыха на природе через акцентирование внимания на таких видах активного отдыха, как пешеходный и велотуризм, каякинг и наблюдение за птицами, как способах взаимодействия с природой. Формирование кооперативов для местных предпринимателей в сфере экотуризма позволит обеспечить доступ к необходимым ресурсам и знаниям, а также усилить взаимодействие между участниками.

Особое внимание стоит уделить популя-

ризации биотуризма посредством разработки специализированных рекламных кампаний, направленных на привлечение туристов, заинтересованных в экотуризме и взаимодействии с природой, поможет улучшить имидж региона и повысить его привлекательность в глазах потенциальных гостей региона.

Реализация данных мероприятий создаст толчок к благоприятным условиям развития и популяризации биофилии в туризме в России, повысит качество туристических услуг и укрепит связь между человеком и природой.

Таким образом, биофилия в туризме — это не только тренд, но и необходимость, которая может принести множество преимуществ как для индустрии туризма, так и для природы. Внимание к экологическим аспектам и стремление к устойчивому развитию будут играть ключевую роль в будущем туристической отрасли, способствуя гармоничному сосуществованию человека и природы.

Список источников

1. Вишневская Е.В. Влияние цифровых технологий на развитие туристского рынка // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2019. Т.5. №4. С. 12-24. DOI: 10.18413/2408-9346-2019-5-4-0-2.
2. Горелова Г.В., Михалкина Д.А., Никитаева А.Ю. Развитие человеческих ресурсов в регионе: когнитивное моделирование // Journal of Economic Regulation. 2023. №14(2). С. 55-68. DOI: 10.17835/2078-5429.2023.14.2.055-068.
3. Горелова Г.В., Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю. Системный подход и инструментальное обеспечение управления в территориально-локализованных системах мезоуровня: Монография. Р.-н/Д.: Южный федер. ун-т, 2007.
4. Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Гинис Л.А. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого развития социально-экономических систем: Монография. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 2012.
5. Кучумов А.В., Тестина Я.С. Новые вызовы индустрии туризма в России в 2022 году // Экономический вектор. 2022. №3(30). С. 70-74.
6. Михалкина Д.А. Цифровые стратегии и интеллектуальные технологии развития человеческих ресурсов. Дисс. канд-та экономич. н. Ростов-н/Д., 2023.
7. Никитаева А.Ю., Михалкина Д.А. Развитие человеческих ресурсов в условиях цифровой экономики: стратегическая перспектива // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Экономика. 2019. Т.21. №4. С. 152-161. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.4.15.
8. Демидкина О.В., Вишневский К.О. Цифровые технологии и общество: влияние на благополучие и качество жизни человека // Научный дайджест. 2022. №7(12).
9. Marquez P.V., Banjo G.A., Chesheva E.Y., Muzira S. Confronting “Death on Wheels”: Making Roads Safe in Europe and Central Asia. Establishing multisectoral partnerships to address a silent epidemic. Washington: The World Bank. Washington: World Bank, 2009. DOI: 10.13140/RG.2.2.16853.83688.

10. Mikhalkina D., Nikitaeva A. Trends, Factors and Guidelines for the Development of Human Resources for Industry 4.0 // *Lecture Notes in Information Systems and Organization*. Ekaterinburg, 2022. Pp. 447-459.
11. Tapscott D. *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill, 2009.
12. Vardarlier P. Digital Transformation of Human Resource Management: Digital Applications and Strategic Tools in HRM / In book: *Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems*. Springer, 2020. Pp. 239-264. doi: 10.1007/978-3-030-29739-8_11.
13. Wilson E.O. *Biophilia*. Harvard University Press, 1984.

References

1. Vishnevskaya, E. V. (2019). Vliyanie tsifrovyykh tekhnologiy na razvitiye turistskogo rynka [The impact of digital technologies on the development of the tourism market]. *Nauchnyy rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 5(4), 12-24. doi: 10.18413/2408-9346-2019-5-4-0-2. (In Russ.).
2. Gorelova, G. V., Mikhalkina, D. A., & Nikitaeva, A. Yu. (2023). Razvitiye chelovecheskikh resursov v regi-one: kognitivnoe modelirovaniye [Development of human resources in the region: Cognitive modeling]. *Journal of Economic Regulation*, 14(2), 55-68. doi: 10.17835/2078-5429.2023.14.2.055-068. (In Russ.).
3. Gorelova, G. V., Matveeva, L. G., & Nikitaeva, A. Yu. (2007). *Sistemnyy podkhod i instrumentarnoe obespecheniye upravleniya v territorialino-lokalizovannykh sistemakh mezourovnya [Systems approach and instrumental support for management in territorially localized meso-level systems]: A monograph*. Rostov on Don: Southern Federal University. (In Russ.).
4. Gorelova, G. V., Zakharova, E. N., & Ginis, L. A. (2012). *Kognitivnyy analiz i modelirovaniye ustojchivogo razvitiya sotsialino-ekonomicheskikh sistem [Cognitive analysis and modeling of sustainable development of socio-economic systems]: A monograph*. Rostov on Don: RSU Publ. (In Russ.).
5. Kuchumov, A. V., & Testina, Ya. S. (2022). Novye vyzovy industrii turizma v Rossii v 2022 godu [New challenges for the tourism industry in Russia in 2022]. *Ekonomicheskij vector [Economic Vector]*, 3(30), 70-74. (In Russ.).
6. Mikhalkina, D. A. (2023). *Tsifrovyye strategii i intellektualnyye tekhnologii razvitiya chelovecheskikh resursov [Digital strategies and intelligent technologies for human resource development]: Candidate of Economics thesis*. Rostov on Don. (In Russ.).
7. Nikitaeva, A. Yu., & Mikhalkina, D. A. (2019). Razvitiye chelovecheskikh resursov v usloviyakh tsifrovoj ekonomiki: strategicheskaya perspektiva [Development of human resources in the digital environment: Strategic perspective]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika [Journal of Volgograd State University. Economics]*, 21(4), 152-161. doi: 10.15688/ek.jvolsu.2019.4.15. (In Russ.).
8. Demidkina, O. V., & Vishnevskiy, K. O. (2022). Tsifrovyye tekhnologii i obshchestvo: vliyanie na blagopoluchie i kachestvo zhizni cheloveka [Digital technologies and society: impact on human well-being and quality of life]. *Nauchnyy dajdzhest [Scientific Digest]*, 7(12). (In Russ.).
9. Marquez, P. V., Banjo, G. A., Chesheva, E. Y., & Muzira, S. (2009). *Confronting "Death on Wheels": Making Roads Safe in Europe and Central Asia. Establishing multisectoral partnerships to address a silent epidemic*. Washington: The World Bank. doi: 10.13140/RG.2.2.16853.83688.
10. Mikhalkina, D., & Nikitaeva, A. (2022). Trends, Factors and Guidelines for the Development of Human Resources for Industry 4.0. *Lecture Notes in Information Systems and Organization*. Ekaterinburg, 447-459.
11. Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill.
12. Vardarlier, P. (2020). Digital Transformation of Human Resource Management: Digital Applications and Strategic Tools in HRM. In: *Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems*. Springer, 239-264. doi: 10.1007/978-3-030-29739-8_11.
13. Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. Harvard University Press.